

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1019 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	

KICHIK BIZNESNING IQTISODIY SALOHIYATIDAN FOYDALANISHDA MAHALLIY RESURSLARDAN FOYDALANISH MASALALARI

Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich

“University of Business and Science” i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini boshqarishga mas’ul hududiy idora va tashkilotlar tomonidan mavjud iqtisodiy salohiyat va imkoniyatlarni hududlararo qayta baholash va o’zaro muvofiqlashtirish orqali mahalliy darajadagi sinergiya samarasiga erishishning uslubiy masalalari tadqiq etilgan.

Kalit so’zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, samaradorlik.

Abstract: The article examines methodological issues of achieving synergy at the local level through regional reassessment and mutual coordination of existing economic potential and opportunities by regional administrations and organizations responsible for managing entrepreneurial activity.

Key words: small business, entrepreneurship, efficiency.

Аннотация: В статье рассматриваются методологические вопросы достижения синергии на местном уровне путем региональной переоценки и взаимной координации существующего экономического потенциала и возможностей региональными администрациями и организациями, ответственными за управление предпринимательской деятельностью.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, эффективность.

KIRISH

Jahonda global integratsiyaning kuchayishi sharoitida tadbirkorlik faoliyatida mahalliy resurslardan samarali foydalanishni boshqarish va salohiyatni oshirish muammolariga yo’naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mahalliy resurslardan samarali foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, logistika, transport va energiya ta’minoti kabi infratuzilmalarni rivojlantirish, mutaxassislar tayyorlash, ularning bilim va ko’nikmalarini oshirish, ekologik standartlar va me’yorlarga rioya qilish, mahalliy aholi va jamoatchilikni jalb qilish, ular bilan hamkorlik qilish orqali uzoq muddatli, barqaror rivojlanishni ta’minlash, qonunchilik va davlat siyosatlarini takomillashtirish bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo’nalishlaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqarish faoliyati, mahalliy resurslardan foydalanishni boshqarish va tadbirkorlik korxonalarini salohiyati va imkoniyatlarini oshirish masalalari bo’yicha mahalliy va xorijlik ko’plab olimlar va tadqiqotchilar shug’ullanganlar. Tadbirkorlikni rivojlantirish hamda uning faoliyatida resurs tejamliligining ilmiy-metodologik jihatlari taniqli iqtisodchilar tomonidan o’rganilgan. Iqtisodchi olimlar Frederik U.Teylor, A.Smit, T.Ye.Gutman,

R.Daft, M.Meskon, M.Albert, F.Xyedouri, Y.Shumpeter, R.Xizrich, M.Piters, P.A.Samuelson kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan[1]. Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyati va unda iqtisodiy resurslardan foydalanish borasidagi dolzarb masalalar A.O.Blinov, M.M.Maksimsev, V.Ya.Gorfinkel, Ye.M.Kupryakov, V.S.Katkalo, A.Yu.Panibratov kabi MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlarning ilmiy asarlarida o'rganilgan va takliflar ishlab chiqilgan[2].

O'zbekistonda tadbirkorlikning salohiyati va imkoniyatlaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi hamda bu jarayonda mahalliy resurslardan foydalanish orqali salohiyatni orttirish masalalari bo'yicha S.S.G'ulomov, Yo.A.Abdullayev, M.R.Boltabayev, M.Sh.Sharifxo'jayev, A.O'lmasov, Q.X.Muftaydinov, R.X.Xodjayev, I.A.Bakiyeva, A.Xudoyberdiyev, I.M.Xasanov, M.E.Jo'raxonov, I.M.Kamoliddinov, I.K.Yax'yayeva, A.O'.Adashev kabi olimlar ilmiy tadqiqotlar o'tkazganlar va rivojlanish bo'yicha qator yo'nalishlarni ishlab chiqqanlar[3]. Ushbu olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlari va takliflari iqtisodiyot rivojini ta'minlashda katta ta'sir ko'rsatgan. Ular asosida tadbirkorlik faoliyati yuqori sur'atlarda rivojlandi va iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Shu bilan birgalikda, globalizatsiya jarayonlarida iqtisodiyotni modernizatsiyalashuvi amalga oshirilayotgan davrda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliy resurslardan foydalanishni boshqarish orqali salohiyat va imkoniyatlarni oshirish masalasida izlanishlar olib borilishi dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada belgilangan tadqiqot vazifalarini hal etish uchun statistik, solishtirma tahlil usuli, korrelyatsion va regression tahlil, so'rovnoma va boshqa usullar qo'llanilgan.

Solishtirma tahlil usuli – bu umumiy ilmiy usullar qatoriga kirib, u empirik tahlil xarakteristikasiga ega. Uning turlari ko'p, masalan, solishtirma taqqoslash, tarixiy solishtirma va boshqalar. Statistik usulning umumiy mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin: yig'ilgan ma'lumot bazasi ma'lum kategoriyalar bo'yicha guruhlanishi, tizimlashtirilishi hamda ikki va undan ko'p bo'lgan bir guruh va rekvizitga ega ko'rsatkichlarni bir-biri bilan nisbiy solishtirish amalga oshiriladi va holatga baho beriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik korxonalarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini yanada oshirish va Taraqqiyot Strategiyasida belgilangan vazifalarni bajarishi uchun ularning iqtisodiy salohiyatini oshirish va undan samarali foydalanish talab etiladi. Dissertant tomonidan tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy salohiyati tushunchalari atroflicha tahlil qilinib, o'ziga xos yondoshuv berilgan. Tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1. Korxonalaridagi iqtisodiy salohiyat masalasini atroflicha tahlil qilish.
2. Korxonalarining maqsad va vazifalarini belgilashda iqtisodiyotning globallashuvi sharoitini hisobga olish va unga muvofiqlashgan maqsadlarni belgilash.
3. Korxonalarida foydalaniladigan dastgohlar va asbob-uskunalarini zamonaviylashuvi darajasiga e'tibor qaratish.
4. Barcha iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish.
5. Korxonada faoliyat yurituvchi xodimlarning mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha choralar ko'rish, yuqori unumdorlikka erishish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratish.
6. Mehnatni ilmiy tashkil etishni yanada rivojlantirish.

Tadbirkorlik faoliyatining samarali faoliyat ko'rsatishi resurslar va ulardan foydalanish darajasiga bog'liqdir. Hozirgi vaqtga qadar resurslarni boshqarish degan tushunchaga ko'plab ta'riflar berilgan. Resurslar muammolarini o'rgangan Brianna Xansen "Resurslarni boshqarish – bu yuqori darajadagi samaraga erishish uchun resurslarni rejalashtirish, foydalanish grafisini tuzish va taqsimlash masalalarini qamrab oluvchi jarayondir"¹ deb ta'rif beradi. U resurslar faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni, ya'ni dastgohlardan tortib to moliyaviy resurslargacha bo'lgan vositalarni tushunish mumkin deb aytib o'tadi.

Resurslarni boshqarishni samarali tarzda tashkil etishda quyidagilar e'tibor qaratish lozim:

- har bir resurs turi va undan foydalanish darajasi;
- zarur bo'ladigan resurslar miqdori;
- har bir birlik mahsulot uchun zarur bo'ladigan resurs;

1 Julia Martins. Руководство по первым шагам в управлении ресурсами. <https://asana.com/ru/resources/resource-management-plan>

1-rasm. Tadbirkorlik korxonalarida salohiyatdan samarali foydalanishni ta'minlash uzluksizligi².

Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi esa ular foydalanadigan resurslarga bog'liqdir. Resurslar (fransuzcha: *ressourcye* — yordamchi vosita) — pul mablag'lari, bo'ylik, zahira, imkoniyatlar; davlat budjetida daromad manbalari, tabiiy, iqtisodiy, mehnat, valyuta va boshqa resurslar bo'lishi mumkin. Iqtisodiy resurslar tabiiy (xomashyo, suv, o'rmon), mehnat ("inson kapitali"), aylanma mablag'lar (materiallar), axborot, moliya (pul kapitali) resurslariga bo'linadi. Iqtisodiy resurslar xo'jalik faoliyatida foydalaniladigan resurslarni qamrab oladigan majmuini bildiradi. Resurslar tiklanadigan, yana qayta hosil qilish mumkin bo'lgan (ish kuchi, jihoz va uskunalar) va tiklanmaydigan (xom ashyolar — neft, ko'mir, gaz, rudali konlar va shu kabilar) bo'lishi mumkin. Mamlakat yoki ayrim hududlarda mavjud bo'lgan va uzluksiz ishlab chiqarish uchun yetarli darajada bo'lgan resurslar mahalliy resurslar hisoblanadi (1-rasm).

Ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi dastgohlarni hamma vaqt ish bilan band bo'lishini nazarda tutish sababli ulardagi asosiy ishlab chiqarish fondlaridan va u orqali ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanish kerak.

2-rasm. Tadbirkorlik korxonalarida mahalliy resurslardan foydalanish darajasini baholash uslubi³.

2 Muallif ishlanmasi

3 Muallif ishlanmasi

Yuqoridagilardan asoslangan holda nazariy yondashuvga ko'ra "tadbirkorlik faoliyati" tushunchasining iqtisodiy mazmuni tadbirkorlik salohiyatidan samarali foydalanish omillarining o'zaro munosabatlarini takomillashtirish, mahalliy resurslardan foydalanishni boshqarishda salohiyat va imkoniyatlarni oshirish bilan bog'liq.

Tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy salohiyatdan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish darajasi orqali baholash uchun avvalambor, ularda mahalliy resurslardan foydalanish darajasini baholash uslublarini aniqlab olish kerak. Tadqiqotda besh uslubni asos qilib olingan va ular orqali mahalliy resurslardan foydalanish darajasini aniqlashga erishilgan (2-rasm).

Me'yorlarga asoslangan uslubda tadbirkorlik korxonalarida foydalaniladigan xomashyo va materiallarning sarf me'yorlari bo'yicha baholaymiz. Xomashyoning turlaridan foydalanishda bir birlik mahsulot uchun sarf miqdorini unga belgilangan me'yorlar quyidagicha baholash mumkin (1-jadval).

1-jadval. Tadbirkorlik korxonalarida mahalliy resurslar va imkoniyatlar orqali iqtisodiy salohiyatdan foydalanishning integral oraliq ko'rsatkichlari⁴.

№	Tadbirkorlik korxonalarida mahalliy resurslar va imkoniyatlardan foydalanish salohiyati	Me'zon chegaralar			
		A'lo	Yaxshi	O'rta	Yomon
1		(4,6 - 5,0)	(3,1 - 4,5)	(1,6 - 3,0)	(0 - 1,5)

Belgilangan me'yor chegaralariga asosan tadqiqot ishi obyektidir doirasigina "ALBATROS BROK SERVIS" va "Metangaz Standart Oil Servis" MCHJlar faoliyatida mahalliy resurslar va imkoniyatlarning iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasini ko'rib chiqamiz (2-jadval).

2-jadval. "ALBATROS BROK SERVIS" va "Metangaz Standart Oil Servis" MCHJlari faoliyatini sarf me'yorlari bo'yicha baholash⁵.

№		Bir birlik mahsulotga sarf me'yori	Haqiqiy sarf	Me'yordan farqi	Bahosi [yomon(0-1), o'rta (1,1-3), yaxshi (3,1-4,5), a'lo (4,6-5,0)]
1	Xom ashyo	0,50/0,55	0,45/0,60	-0,05/+0,05	5,0/1,0
2	Yordamchi material	0,15/0,11	0,15/0,15	- / +0,04	4,0/1,0
3	Elektroenergiya	0,15/0,14	0,20/0,15	+0,05/+0,01	1,0/1,0
4	Yoqilg'i	0,20/0,20	0,20/0,10	- / -0,10	4,0/5,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki asosiy mahalliy resurs va imkoniyalarning 4 turi bo'yicha mezon chegarasiga asosan "ALBATROS BROK SERVIS" MCHJda (3,5) yaxshi, "Metangaz Standart Oil Servis" MCHJda (2,0) o'rta natijani bermoqda.

Tadbirkorlik korxonalarida mahalliy resurslardan foydalanishni baholashning 5-uslubini, ya'ni tahlillarga asoslangan uslubda yuqoridagi 4 ta uslubda olingan ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi, tahlil qilinadi va yakuniy xulosa chiqariladi. Yakuniy xulosa bo'yicha har bir tadbirkorlik subyekti mahalliy resurslardan va salohiyatdan foydalanishni yanada yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi, tadbirlar tuziladi.

Tadbirkorlik subyektlari salohiyatini oshirish imkoniyatlari asosida samaradorligini oshirish maqsadida mahalliy resurslardan foydalanish darajasi, iqtisodiy salohiyat va samaradorlikni bog'lovchi ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilishi kerak.

Tadbirkorlik subyektlarining mavjud imkoniyat va salohiyatiga ko'ra ko'rsatkichlar ularning samaradorligi bilan bog'liq tarzda faoliyati davomida foydalaniladigan resurslarni o'rganish, tahlil qilish, foydalanilmayotgan imkoniyatlarni aniqlash va ularni harakatga keltirishda muhim o'rin tutadi. Bu orqali samaradorlikni oshirishga asos yaratilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik faoliyatida mahalliy resurslardan foydalanish orqali ular samaradorligini oshirish masalalari bugungi kunda yanada dolzarb va muhim masalalar qatoridan joy olmoqda, chunki bu masalaning yechimi

⁴ Muallif ishlanmasi

⁵ Muallif ishlanmasi

mamlakat iqtisodiyotining rivojiga va yalpi ichki mahsulotga katta ta'sir ko'rsatadi. Kichik biznes va tadbirkorlik korxonasining muvaffaqiyatli faoliyati uchun ulardagi ishlab chiqarish jarayonida mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali salohiyatni oshirish talab etiladi. Buning uchun tadbirkorlik korxonasidagi salohiyatga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni va mavjud iqtisodiy resurslarni tahlil qilish asosida maqbul kombinatsiyasini tanlash orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga erishish kerak. Ushbu tadqiqot ishida mahalliy resurslardan foydalanish asosida kichik biznes va tadbirkorlikning salohiyat va imkoniyatlarni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olindi va bu yo'nalishda quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Har qanday faoliyatda asosiy masala – bu resurs masalasidir. Resurslardan foydalanish orqali ishlab chiqarish salohiyatini yuzaga keltiriladi. Tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini oshirish masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni mavjud salohiyatdan samarali foydalanishdir. Mavjud iqtisodiy resurslaridan samarali tarzda foydalanish bugungi kunda kun tartibidagi eng asosiy masaladir. Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ulardagi resurslardan va salohiyatdan foydalanishni takomillashtirish lozim.

2. Iqtisodiy salohiyat va undan samarali tarzda foydalanish kompleks holda ko'rib chiqilmog'i lozim. Ushbu tushuncha keng qamrovli bo'lib, korxonaga kirishdagi resurslarni har birligidan maqsadga muvofiq foydalanishni, joy-joyiga qo'yishni, har bir birlik resursdan olinadigan mahsulot miqdorini orttirish bilan birgalikda, sifatli mahsulot ishlab chiqarishni nazarda tutadi. Shu bilan birgalikda, ishlab chiqarish korxonasidagi har bir resursdan foydalanish tadbirkorlik korxonasining strategik maqsadiga yetishishini ta'minlashi va uning bozor hissasini oshirish hisobiga ko'proq foyda olishini ta'minlashi lozim.

3. Korxonadan ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarining bozorda sotilayotgan umumiy hajmida korxonadan sotilgan mahsulot qanday darajani tashkil etishi bo'yicha hisoblangan bu ko'rsatkich korxonaning turli iqtisodiy resurslardan foydalanish darajasini ifodalaydi. Tadbirkorlik faoliyati subyekting ishlab chiqarish samaradorligini ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi bilan emas, balki bozorda sotilgan mahsulot hajmi bilan aniqlash samaradorlikni yanada aniqroq bilishga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, mehnat unumdorligi ko'rsatkichini bir birlik vaqt ichida ishlab chiqarilgan mahsulot o'rniga, bir birlik vaqt ichida sotilgan mahsulot miqdori bo'yicha aniqlanishi, hozirgi sharoitlarda yanada ma'qulroq bo'lar edi va samaradorlikni to'g'ri tavsiflashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фредерик У.Тейлор. Принципы научного менеджмента. Пер.с англ. А.И.Зак. М.: Контролинг, 1991, с.7.
2. Блинов А. О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. – 2-е изд. –М.: "Ось-89", 1998. – 336 с.;
3. Maxmudova N.G'. Tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy resurslarni boshqarish muammolari. Mashinasozlik ilmiy texnika jurnali. Maxsus son № 1 2021 yil. 109-111 betlar.
4. G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. – T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2002. – 365 b
5. Nilufar Gulomjonovna Mahmudova, (2021). Value Of Local Resources In Increase Of Potential Of Small-Scale Business And Business. *The American Journal of Applied Sciences*, 3(04), 111-118.
6. Tadbirkorlik faoliyatini boshqarish samaradorligini orttirish masalalari. "Zamonaviy biznesni boshqarish, iqtisodiyot, innovasion texnologiyalar va ijtimoiy fanlarni rivojlantirish: nazariya va amaliyot uyg'unligi" mavzusidagi oliy o'quv yurtlararo xalqaro konferensiya materiallari to'plami – T.: TMI.,2021. – 915b. 336-339 betlar.
7. N.G'.Maxmudova. Kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish muammolari. Ishlab chiqarish texnologiyasi muammolari jurnali Namangan muxandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. Tom 6. Maxsus son № 1. 2021-yil.
8. Maxmudova N.G'. Tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy salohiyatni boshqarishni takomillashtirish. "COVID-19 Pandemiyasidan keyin kichik va o'rta qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik va gulchilik biznesini shiddat bilan tiklash bo'yicha innovasion strategiyalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman. Namangan muhandislik-texnologiya instituti. 2021 yil. 68-71 betlar.
9. Maxmudova N.G'. Mahalliy xom ashyo resurslaridan samarali foydalanish masalalari. Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. Ilmiy-metodologik va ilmiy-uslubiy jurnal. TDTU, 2020 yil № 4.
10. Maxmudova N.G'. Tadbirkorlik faoliyatida resurslarni boshqarish masalalari. "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari" Namangan muhandislik-qurilish instituti 2022-yil 29-30 sentabr, respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya.
11. Maxmudova N.G'. Tadbirkorlik korxonalarining iqtisodiy salohiyati va uni boshqarish masalalari. "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari" Namangan muhandislik-qurilish instituti 2022-yil 29-30 sentyabr, respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

